

УДК 338

DOI 10.5281/zenodo.15676457

Научная статья

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

THE STRATEGY OF FOOD INDEPENDENCE FORMATION IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

ЕРМАКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,

Российская таможенная академия.

РЕПКИНА ОЛЬГА БРОНИСЛАВОВНА,

доктор экономических наук, профессор,

Российская таможенная академия.

ERMAKOVA ELIZABETH ALEXANDROVNA,

Russian Customs Academy.

REPKINA OLGA BRONISLAVOVNA,

Doctor of Economics, Professor,

Russian Customs Academy.

В статье рассматривается стратегия формирования продовольственной независимости как ключевой элемент обеспечения экономической безопасности региона на примере Московской области. Выявлены задачи, решение которых позволит достигнуть необходимого уровня продовольственной безопасности региона. Проведена оценка самообеспеченности региона основными видами сельскохозяйственной продукции. Проанализированы ключевые проблемы в области продовольственного обеспечения региона. Рассмотрен комплекс мер, реализуемых Московской областью и направленных на укрепление продовольственной безопасности. Также предложены основные направления развития сельскохозяйственного производства и формирования региональной системы продовольственной безопасности.

The article considers the strategy of food independence formation as a key element of ensuring the economic security of the region using the example of the Moscow region. The tasks have been identified, the solution of which will allow achieving the necessary level of food security in the region. An assessment of the region's self-sufficiency in the main types of agricultural products has been carried out, and key problems in the field of food supply in the region have been analyzed. The complex of measures implemented by the Moscow region and aimed at strengthening food security is considered. The main directions for the development of agricultural production and the formation of a regional food security system are also proposed.

Ключевые слова: *экономическая безопасность, продовольственная безопасность, продовольственная независимость, сельское хозяйство, государственная поддержка, Московская область.*

Key words: *economic security, food security, food independence, agriculture, state support, Moscow region.*

Обеспечение экономической безопасности региона является одной из ключевых задач органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Экономическая безопасность региона – это состояние региональной экономики, при котором обеспечивается защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз [1]. В современных условиях одним из ключевых элементов экономической безопасности региона выступает продовольственная безопасность.

Продовольственная безопасность региона представляет собой способность территории самостоятельно обеспечивать население основными продуктами питания в необходимых объемах и надлежащего качества [10]. Данное понятие включает в себя не только физическую и экономическую доступность продовольствия, но и его соответствие установленным стандартам безопасности. Таким образом, продовольственная безопасность выступает важнейшей составляющей экономической безопасности региона в целом [9].

В марте 2025 года Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении существенных изменений в Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, ключевым нововведением которого стало включение нового раздела «Стратегическая цель и основные задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности». Согласно новой редакции документа, стратегической целью России в сфере продовольственной безопасности является поддержание стабильности мировых продовольственных рынков. Для достижения этой цели предусматривается развитие внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия и минеральных удобрений с целью наращивания экспортного потенциала страны. Кроме того, доктрина предусматривает диверсификацию источников внешних поставок продовольствия. Данные изменения отражают переход от концепции исключительно национальной продовольственной безопасности к более широкому видению глобальной продовольственной стабильности, где Россия позиционируется как один из ключевых игроков на мировом продовольственном рынке

Таким образом, достижение продовольственной безопасности региона предполагает решение следующих ключевых задач:

1. Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного производства на территории.
2. Создание развитой системы хранения, переработки и распределения продовольственных ресурсов.
3. Поддержание необходимых объемов стратегических продовольственных запасов.
4. Минимизация зависимости региона от внешних поставок продовольствия.
5. Соблюдение нормативов потребления основных продуктов питания на душу населения.
6. Обеспечение физической и экономической доступности продовольствия для всех слоев населения [2].

Московская область, являясь крупнейшим по численности населения регионом страны, сталкивается с целым рядом вызовов в сфере обеспечения продовольственной независимости. Высокая плотность населения, активная урбанизация, а также ограниченность сельскохозяйственных угодий существенно осложняют задачу обеспечения региона продовольствием.

Численность населения Московской области по состоянию на начало 2024 года составляет более 8,4 млн человек, что делает ее самым населенным регионом Российской Федерации. Стремительный рост городов и сокращение площади пригодных для сельхозпроизводства земель ставят под угрозу продовольственную безопасность Подмосковья. По оценкам экспертов, самообеспеченность региона основными видами сельскохозяйственной продукции находится на уровне всего 40-60 % [7].

Рис. 1. Динамика уровня самообеспечения продуктами питания по России в 2019-2023 гг., % [11]

Московская область демонстрирует устойчивую тенденцию к росту самообеспеченности по некоторым основным продуктам питания, таким как зерно и картофель. Так, в 2022 году уровень самообеспеченности зерном достиг почти 47 %, а картофелем – около 61 %. Вместе с тем, по таким значимым позициям, как мясо, молоко, яйца, фрукты и ягоды, уровень самообеспеченности региона остается крайне низким – от 5 % по яйцам и до 35 % по молоку – несмотря на то, что были введены молочные фермы «Бортниково» в Ступино и «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» в Волоколамске.

Так же, по итогам 2024 года Подмосковье заняло лидирующие позиции в стране по ряду ключевых показателей пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, Московская область удерживает первое место в России по объемам производства хлеба. За 10 месяцев 2024 года в регионе было выпущено 672 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Кроме того, Подмосковье является безусловным лидером в стране по производству кондитерских изделий – за аналогичный период здесь изготовлено 469 тысяч тонн этой продукции.

Значительных успехов Московская область достигла и в мясной промышленности. Региональные предприятия произвели 561 тысячу тонн мяса крупного и мелкого рогатого скота, птицы, свинины, конины, оленины и колбасных изделий. Также в 2024 году было выпущено 16 тысяч тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы, 256 тысяч тонн макаронных и аналогичных мучных изделий, более 3 миллионов тонн питьевой воды и пива.

Главной целью Московской области является обеспечение независимости страны от импорта во всем, что касается семян. Для реализации этой задачи в регионе активно развивается семеноводство. Так, компании «Лукаморе» принадлежит пятая часть от всего произведенного в России лука-севка, а компании ВАЛМИКС – более 10 % сертифицированного семенного картофеля. Кроме того, «Мираторг» запустил первую в стране лабораторию геномной селекции, что позволяет отбирать животных с лучшими показателями по здоровью, набору мышечной массы и устойчивости к заболеваниям.

Регион активно реализует комплекс мер, направленных на наращивание производственных мощностей, внедрение новых технологий и укрепление продовольственной безопасности. Одним из важных направлений работы Подмосковья является импортозамещение действующих веществ для гербицидов и пестицидов. В конце 2024 года запустили новый производственный корпус, который смогут использовать не только российские сельхозпредприятия, но и наладить экспорт в страны ЕАЭС – Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Кроме того, в регионе ведется активное строительство современных овощехранилищ. В 2024 году ввели в эксплуатацию 5 объектов общей мощностью 27,4 тыс. тонн в Талдоме, Дмитрове, Егорьевске и Луховицах [7].

Важную роль в развитии агропромышленного комплекса Подмосковья играет и работа с агробизнесом. Область активно предоставляет землю в аренду и на бесплатной основе, создавая тем самым благоприятные условия для деятельности сельхозпроизводителей.

Параллельно с реализацией региональных инициатив, в 2024 году Минсельхоз России представил новую концепцию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В него вошли пять федеральных проектов: по селекции и генетике, по биотехнологиям, по ветпрепаратам, по технике и оборудованию, а также по кадровому обеспечению. Данная программа призвана стать комплексным механизмом поддержки развития агропромышленного комплекса страны, в том числе и Московской области.

Несмотря на значительные успехи Московской области в обеспечении продовольственной независимости, на пути формирования устойчивой продовольственной системы в регионе существует ряд значительных барьеров и ограничений.

Одним из основных вызовов выступает высокая плотность населения Московской области и стремительная урбанизация, сопровождающаяся сокращением площади сельскохозяйственных угодий.

Также, серьезным барьером является кадровый дефицит в аграрном секторе региона. Сложность привлечения и удержания квалифицированных специалистов, а также недостаточная подготовка кадров в профильных учебных заведениях затрудняют модернизацию и развитие сельскохозяйственного производства. Например, согласно исследованиям Минсельхоза Московской области, около 30 % вакансий в агропромышленном комплексе остаются незакрытыми из-за нехватки профильных кадров, также не хватает механизаторов, низкоквалифицированных сотрудников для ферм, таких как скотники, сборщики овощей, грузчики.

Немаловажным ограничением выступает и несовершенство нормативно-правовой базы, а также недостаточная эффективность региональных программ поддержки аграрного сектора. Пробелы в законодательстве, регулирующем деятельность сельхозпроизводителей, а также низкая результативность мер государственной поддержки сдерживают рост инвестиционной активности и внедрение инноваций в АПК Подмосковья.

Наконец, серьезным барьером выступает географическое положение Московской области. Ее компактность, высокая урбанизированность и недостаток земельных ресурсов объективно затрудняют развитие полноценного агропромышленного комплекса. Например, ограниченность пригодных для сельского хозяйства угодий вынуждает регион активно заниматься рекультивацией земель, что требует значительных материальных и трудовых затрат.

В этих условиях, обеспечение продовольственной независимости является ключевым элементом экономической безопасности и устойчивого развития Московской области. Для формирования эффективной стратегии в данной сфере в регионе необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мер по нескольким приоритетным направлениям.

Одним из основных является модернизация материально-технической базы агропромышленного комплекса Подмосковья. Является актуальным привлечение значительных инвестиций в обновление и техническое перевооружение сельскохозяйственного производства,

внедрение передовых технологий, энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования. Особое внимание следует уделить цифровизации и автоматизации основных производственных процессов, что позволит существенно повысить производительность и эффективность аграрного сектора региона.

Немаловажное значение также имеет совершенствование нормативно-правовой базы и системы государственной поддержки сельхозпроизводителей в Московской области. Необходимо актуализация действующих региональных программ развития АПК с учетом реальных потребностей и запросов аграрного бизнеса. Одновременно следует расширить спектр финансовых, налоговых и организационных мер поддержки, оптимизировать механизмы предоставления земельных участков под сельскохозяйственные нужды.

Еще одним важным направлением также является развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона. Для этого требуется повышение престижа аграрных профессий, совершенствование системы профильного образования и повышения квалификации специалистов, создание благоприятных условий для закрепления молодых кадров в сельской местности.

Более эффективное использование природно-ресурсного потенциала Московской области также имеет большое значение. В этом контексте необходимо внедрять передовые технологии рационального землепользования, восстановления и мелиорации сельскохозяйственных угодий, бережного расходования водных ресурсов. Важно также стимулировать применение ресурсосберегающих и безотходных технологий в аграрном производстве.

Наконец, ключевым элементом стратегии обеспечения продовольственной независимости региона должна стать поддержка импортозамещения и развитие экспортного потенциала Московской области. Приоритетными здесь являются меры по локализации производства семян, пестицидов, ветеринарных препаратов и другой наукоемкой продукции, создание современной логистической и сбытовой инфраструктуры для эффективного продвижения региональной сельхозпродукции на внешние рынки.

Таким образом, реализация данных направлений будет способствовать повышению уровня самообеспеченности Московской области основными видами сельскохозяйственной продукции и укреплению ее продовольственной независимости, что позволит региону значительно повысить устойчивость региональной продовольственной системы, снизить зависимость от импорта, нарастить экспортный потенциал АПК и, в конечном счете, обеспечить долгосрочную экономическую безопасность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богачев А.И. Основные подходы и практика оценки продовольственной безопасности региона // Вестник аграрной науки. 2024. № 1 (106). С. 101-114.
2. Вартапов М.Л. Концептуальные подходы сбалансированного развития национальной экономики на основе инструментария обеспечения продовольственной безопасности // Региональные проблемы преобразования экономики. 2024. № 12. С. 205-216.
3. Долганова Я.А. Условия улучшения продовольственной безопасности как фактора обеспечения экономической безопасности региона // Экономическая безопасность. 2023. Т. 6. № 2. С. 569-594.
4. Жахов Н.В. Механизм обеспечения продовольственной безопасности населения региона // Дельта науки. 2018. № 1. С. 119-122.
5. Канаматова Д.А. Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации // Вестник евразийской науки. 2021. Т. 13. № 6. С. 1-9.
6. Криулина Е.Н., Оганесян Л.Р. Продовольственная безопасность региона: сущность, оценка, прогноз // АПК: Экономика, управление. 2023. № 8. С. 23-33.

7. Никитинская Ю.В., Бочкарева Т.Н. Развитие сельского хозяйства как основа механизма обеспечения продовольственной безопасности России в современных условиях // Современная экономика: проблемы и решения. 2024. Т. 12. С. 87-101.

8. Оборин М.С., Мингалеева Ж.А. Обеспечение продовольственной независимости как направление стратегии развития регионов // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2018. № 1 (13). С. 95-99.

9. Прудюс Е.В. Продовольственная безопасность – фундамент экономической безопасности страны // Проблемы рыночной экономики. 2023. № 2. С. 112-124.

10. Савина Т.Н., Родина Е.Е., Сурина Д.А., Забелина С.А., Родин М.А. Продовольственная независимость и безопасность региона / Т.Н. Савина [и др.] // Вестник МФЮА. 2023. № 2. С. 158-178.

11. Уровень самообеспечения основными продуктами питания по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. URL. <https://rosstat.gov.ru>.

Поступила в редакцию: 16.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Ермакова Е.А., Репкина О.Б., 2025.